
O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SEUS IMPACTOS NA VIDA DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE II NO RECÔNCAVO DA BAHIA

DOI: 10.5281/zenodo.14864971

Ilana Silva Santos da Silva
Pós-Graduação em Política Social e Territórios – Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia
Yllana19@gmail.com

AT01: Políticas públicas e bem-estar social

RESUMO: A Política de Assistência Social tem como principal objetivo garantir a proteção social aos cidadãos, independentemente de contribuição prévia, oferecendo suporte em momentos de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, da violência, da exclusão social, ou da falta de acesso a direitos básicos. É uma política pública que busca garantir a dignidade humana, a equidade, e a inclusão social, atuando por meio de programas, projetos, serviços e benefícios. O Programa Bolsa Família é uma das expressões mais visíveis da Política de Assistência Social, operando como uma transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele atua não apenas como um mecanismo de alívio imediato da pobreza, mas também como um instrumento de acesso aos serviços socioassistenciais, fortalecendo a integração das políticas sociais. Mulheres chefes de família são um grupo prioritário dentro do Bolsa Família, o que reforça o papel do programa na promoção da igualdade de gênero e no apoio à autonomia feminina. A interface entre o Bolsa Família e os serviços socioassistenciais garante que essas mulheres, além de receberem o benefício financeiro, tenham acesso a outros direitos, como a educação, a saúde, e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Palavras-chave: Mulheres. Política de Assistência Social. Pobreza. Programa Bolsa Família.

1. INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família (PBF) é uma política pública brasileira de transferência de renda que visa reduzir a pobreza e promover a inclusão social. Esta pesquisa explora a eficácia do programa a partir da concepção das mulheres que são chefes de família, um grupo significativo entre os beneficiários. A presente pesquisa enfoca questões no âmbito de conhecer e identificar mulheres na pobreza chefes de família beneficiárias do PBF que sobrevivem somente com essa renda, dessa forma, é possível analisar que o programa precisa atentar-se para esses fatores no que impacta essas mulheres em termos econômico, acesso a serviços básicos e qualidade de vida. Sendo que as mulheres representam a maioria dos chefes de família beneficiárias do programa, refletindo uma realidade social onde as mulheres, muitas vezes, assumem a responsabilidade principal pelo sustento e cuidado de suas famílias e do trabalho doméstico. A reintrodução do programa foi formalizada através da Medida Provisória nº 1.164, de 2

de março de 2023 (BRASIL). Funciona como uma rede de proteção, prevenindo que essas famílias permaneçam em uma pobreza ainda mais severa, especialmente em momentos de dificuldade financeira, como perda de emprego, problemas na saúde, etc. Para participar do PBF, a família deve realizar a inscrição no Cadastro Único no município que reside, sendo obrigação do município, cadastrar, atualizar e acompanhar prioritariamente as famílias Beneficiárias PBF e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para manter o direito de participação no benefício, as famílias devem assumir compromissos na área da educação, saúde e assistência social são as chamadas condicionalidades. Com destaque no impacto que o programa tem nas famílias chefiadas por mulheres na pobreza e extrema pobreza em diferentes espaços na sociedade e que enfrentam diversas expressões da questão social para sobreviver os desafios no acesso a direitos sociais na disparidade de desigualdade mediante questões relevantes nas relações que se desenvolvem na comunidade e no seio familiar. Essas mulheres vivem em condições de extrema vulnerabilidade, com renda mensal per capita inferior a R\$ 105,00, (IBGE, 2023). O que as coloca no grupo de prioridade para o recebimento do PBF. Muitas vezes, são mães solteiras ou abandonadas pelo cônjuge, que precisam cuidar sozinhas de seus filhos e familiares. Elas enfrentam dificuldades diárias para garantir alimentação, saúde e educação para seus filhos, muitas vezes em regiões com pouca infraestrutura e acesso limitado a serviços públicos. Para essas mulheres, o é um recurso crucial que garante o mínimo necessário para a subsistência e a dignidade de suas famílias.

O programa foi desenhado para oferecer uma renda mensal às famílias pobres e extremamente pobres. Em seu livro *Brasil, uma economia que não se aprende* os autores Carvalho e Gala mostra que é necessário diferenciar entre nível de renda per capita, que é uma média do que todos os cidadãos ganham, e o nível de desigualdade, o qual reflete o grau de concentração da renda. (Carvalho e Gala, 2020, cap.11). No entanto, é importante ressaltar que a pobreza está presente nas famílias, não só de bens materiais, mais de das estruturas do capitalismo, cabe aqui elucidar os conceitos de família sob a visão da autora Luna e em seguida corroborar sobre a Legislação do Cadastro Único que permite que famílias sejam beneficiárias de Programas Sociais.

Na segunda metade do século XX, percebem-se mudanças na família moderna através de alterações nas relações sociais, na educação dos filhos, na fragilidade dos laços de parentesco e adesão efetiva da mulher ao mercado de trabalho. Assim, a família nuclear passa a experimentar transformações conjugais, com crescente índice de separações, divórcios, bem como o estabelecimento da igualdade de direitos e deveres nas relações de matrimônio. (LUNA, 2016, p. 4).

Entretanto, cabe destacar que a família no Artigo 4º no Decreto nº6.135 de 2007 Legislação do Cadastro Único é a unidade nuclear composta por um ou mais de um indivíduo que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores do mesmo domicílio (BRASIL, 2007). A lei define o núcleo familiar como todos os indivíduos que residem no mesmo domicílio e que compartilham a renda familiar, incluindo pais, filhos, avós, tios, e outros parentes ou dependentes.

Qual é o perfil das mulheres chefes de família brasileiras beneficiárias? Segundo relatórios do Ministério da Cidadania, as mulheres chefes de família beneficiárias do Bolsa Família geralmente estão na faixa etária entre 25 e 49 anos (BRASIL, 2022).

Essas mulheres, muitas vezes, enfrentam não apenas as dificuldades econômicas, mas também o racismo estrutural e a discriminação no mercado de trabalho. Portanto, deve-se considerar de maneira significativa o reforço em estratégias no enfrentamento da pobreza através do PBF e os efeitos relevantes que os sujeitos em questão trazem percepção do processo emancipatório acerca da visão famílias. O PBF pode fornecer um alívio financeiro imediato, mas essas mulheres também necessitam de apoio adicional, como acesso a abrigos, assistência jurídica e programas de reabilitação, dentre outros. O benefício, portanto, é visto não apenas como uma transferência de renda, mas como um componente essencial de uma rede de proteção social mais ampla para essas mulheres. A pesquisa tem por objetivo analisar a operacionalização do Programa Bolsa Família identificando os impactos na vida Mulheres chefes de família beneficiárias no Município de Pequeno Porte II.

2. METODOLOGIA

A Metodologia utilizada nesse trabalho será realizada a partir de revisão bibliográfica e pesquisa qualitativa dos dados coletados no período de 2016 à 2024, abordados os aspectos históricos do programa.

Análise do papel do Estado a partir de concepções de autores marxistas, também serão analisados os indicadores sociais de acordo ao PNUD, IBGE e dados do Ministério do Desenvolvimento Social.

Será utilizado como procedimento metodológico a entrevista semiestruturada, com as chefes de famílias referenciadas pelos Centro de Assistência Social que sobrevivem somente do Programa Bolsa Família.

A pesquisa está sendo desenvolvida e inclui a análise de dados secundários obtidos de fontes

oficiais, como relatórios do Ministério da Cidadania, além disso, foram revisados artigos acadêmicos e livros que abordam o tema da pobreza, políticas sociais e a condição das mulheres chefes de família no Brasil. Para complementar a análise, foram identificados e discutidos casos de sucesso relatados em estudos de caso e relatos de beneficiárias do Bolsa Família, evidenciando o impacto do programa em suas vidas com nomes fictícios nas citações referentes ao depoimento das beneficiárias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados alcançados possibilitarão conhecer os aspectos sociais, familiares, econômicos e culturais, dentro dos princípios ético político conhecendo a realidade dos usuários na luta da justiça e equidade social. O resultado da pesquisa incluirá a análise de dados secundários obtidos de fontes oficiais, como relatórios do Ministério da Cidadania, além disso, revisados artigos acadêmicos e livros que abordam o tema da pobreza, políticas sociais e a condição das mulheres chefes de família no Brasil.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa está em fase de desenvolvimento, ao serem identificados e discutidos os conceitos de Estado, política social, pobreza, vulnerabilidade social, família e posteriormente relatos e os estudos de caso de chefes de família beneficiárias do Bolsa Família, evidenciando o impacto do programa em suas vidas. O PBF funciona como uma rede de proteção, prevenindo que essas famílias permaneçam em uma pobreza ainda mais severa, especialmente em momentos de dificuldade financeira, como perda de emprego, problemas na saúde, etc.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

Cadastro Único. *Ministério do Desenvolvimento Social*. Disponível <<https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico>> Acesso em 16 de agosto de 2024.

Estatísticas do IBGE 2020 Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171pnadcontinua.html?edicao=36481>>

&t=>resultados Acesso em 15 de agosto de 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua 2022: **Perfil dos Domicílios no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. 2022.**

LUNA, Maria de Fátima Domingues, Artigo: **Família: um conceito em Construção**, III Seminário Regional de Políticas Públicas, Intersetorialidade e Família e I Seminário Nacional de Políticas Públicas, Intersetorialidade e Família: crise, conservadorismo e resistência. 2016.

Manual de Gestão do Programa Bolsa Família. Brasília: MDS. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/assuntos/assistencia-social>.> Acesso em 13 de agosto de 2024.

Painel de quantidade de famílias consideradas em situação de pobreza e baixa renda no Brasil <<https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.phpa> > Acesso em 14 de agosto de 2024.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

ALVARENGA, Mirella Souza, **Risco e vulnerabilidade: razões e implicações para o uso na Política Nacional de Assistência Social**, 2012. Dissertação (Mestrado em Política Social) Universidade Federal do Espírito Santo, Junho, 2012. Disponível em: <https://Risco e vulnerabilidade : razões e implicações para o uso na Política Nacional de Assistência Social>> Acesso em 03 fev.2025.

Livro:

CARVALHO, André Roncaglia de. **Brasil, uma economia que não aprende : novas perspectivas para entender nosso fracasso** / André Roncaglia de Carvalho, Paulo Gala. -- 1. ed. -- São Paulo : Edição do Autor, 2020.

REGO, W. L., & Pinzani, A. **Vozes do Bolsa Família: Autonomia, Dinheiro e Cidadania**. Editora Unesp. 2013.